

Ярослав Дударко^I
Email: ia.dudarko19@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19151380>

Мотивація військових добровольців: фактори та передумови мобілізації

Міждисциплінарні виміри військових організацій в умовах гібридної війни: соціальні, управлінські та гуманітарні перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (8 травня 2025 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 107 с.

Нестача солдатів в українській армії – це гостра проблема, актуальність і проблематичність якої з часом лише зростає, оскільки недоукомплектованість багатьох бригад роблять і без того разючу перевагу в чисельності ворога ще більш відчутною. Крім того, висвітлення в ЗМІ критичності та актуальності цих мобілізаційних проблем підвищує рівень суспільної тривоги та спонукає індивідів замислюватися над власною позицією щодо цього питання.

Як наслідок, усвідомлення нових ризиків породжує нові типи індивідуальної та колективної поведінки, стосовно ставлення до мобілізації. *Мета* цього дослідження – проаналізувати найбільш нетипову групу населення з позитивним ставленням до мобілізації та зрозуміти, які фактори спонукали або спонукають їх добровільно вступати до української армії. Під військовими добровольцями дане дослідження має на увазі індивідів обох статей та різного віку котрі мають статус цивільних та ветеранів і вмотивовані долучитися до війська за власним бажанням вперше або повторно; а також тих, хто має статус дійсних військовослужбовців і уже долучилися до війська за власним бажанням.

Методологією дослідження є нарративний аналіз, заснований на глибинних напівструктурованих інтерв'ю з особами, які добровільно вирішили взяти участь у війні (згідно теоретичної рамки Ентоні Келлета [Kellett, 1982]), а також фрейм-аналіз їх сприйняття своєї мотивації, війни, служби у війську та країни агресора (згідно теорії соціальної дії Макса Вебера [Weber, 1922]). Дані були зібрані в Києві протягом літа 2024 – весни 2025 року. У результаті було опитано дев'ять осіб, серед яких п'ятеро цивільних, котрі готувалися до вступу до війська: троє чоловіків – Ігор 25р., Всеволод 21р. та Святослав 22р. – та дві жінки – Анастасія 22р. та Ольга 43р.; і ще четверо, котрі були дійсними військовими: троє чоловіків – Роман 40р., Данило 34р., Любомир 26р., та одна жінка – Марія, 38р. Питання стосувались їх бекграунду, мотивуючих і демотивуючих факторів воювати, оцінки мотивації, а також проблем у військовій сфері та їх можливих рішень.

Передумови та формування мотивації

Для початку, вартою уваги є статево-вікова диференціація інформантів. Зокрема серед них можна виділити дві вікові групи: молодь (до 30 років) та люди середнього віку (30 років і старше). Дане розрізнення є умовним і

^I Студент 2 року навчання магістратури факультету соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

розрізняє інформантів за фактором періоду їх народження (радянський союз чи незалежна Україна) та дорослішання в контексті проживання переломних історичних подій (Революція Гідності, АТО-ООС, тощо). Також можна виокремити дві групи за фактором статусу відносно мобілізації: інформанти що не підлягають призову (жінки та молоді чоловіки) та інформанти що є призовниками (чоловіки середнього віку). Це розрізнення є важливим, оскільки визначає дві групи з різними досвідами стосовно мобілізації, де перша має час і можливість підготуватися і розвинути в собі добровільну мотивацію, тоді як друга такої можливості не мала.

Для розуміння підстав для формування мотивації було здійснене хронологічне відтворення переломних подій української історії та їхнього впливу на мотивацію. Їх умовно можна поділити на два етапи: до повномасштабного вторгнення (1991-2022рр) і після (2022р – донині). На першому етапі мова йде про формування про-української ідентичності в індивідів, що проявляло себе через їхню участь у Революції Гідності, волонтерство для АТО-ООС, спілкування з ветеранами, активізм, тощо. Тоді як після початку повномасштабного вторгнення відбувається кристалізація про-української ідентичності та, як її фінальний етап, поява мотивації долучитись до лав СОУ, котра була імпульсивною в перші тижні. З часом, після відступу ворога з Київської, Харківської та Херсонської областей, зміни війни на позиційну та усвідомлення реалій війни, індивіди починають раціональніше оцінювати свої бажання та можливості, що провокує спад мотивації. Тим не менш, оскільки інформанти продовжують відчувати загрозу, відбувається поступова реконструкція мотивації, яка виважено та сплановано веде їх до війська.

Мотивуючі і демотивуючі фактори

Військовий дослідник Ентоні Келлет визначає явище мотивації воювати як «як свідомий чи несвідомий розрахунок матеріальних та духовних вигод і витрат, які ймовірно будуть пов'язані з різними варіантами дій, що виникають у зв'язку з поставленими завданнями». Він виділяє три основні категорії факторів, що впливають на індивідів: внутрішні поклики (вплив цінностей, ідеологій, страхів, почуттів та травм); зовнішні чинники (вплив родини, друзів і тиск суспільства) та привабливі стимули (вплив винагород і соціальних пільг) [Kellett, 1982, p.6]. Щоб глибше зрозуміти що саме і як мотивувало чи демотивувало інформантів долучитись до СОУ, варто детально розглянути кожен аспект.

Цінності та ідеології

Найчастіше згадуваною цінністю була *свобода*, представлена у вигляді «свободи до...» та «свободи від...» [Berlin, 1969]. Особистісний рівень «свободи до...» включав в себе свободу до самовизначення, самовираження, свобода дій; державний вимір свободи до включав свободу до розвитку і самозахисту, суверенітет, демократію; а державний вимір «свободи від...» – незалежність, деколонізацію. Другою важливою цінністю була *державна*, або її евфемізми – країна, державність, нація, Батьківщина, суспільство, народ. Даними цінностями індивіди реферують до свого розуміння Gesellschaft [Tönnies,

1887], спільноти до якої вони належать і яка є гарантом їхньої свободи та безпеки. На противагу, цінність *солідарності* реферувала до зв'язків з мікро-групами інформанта, тобто *Gemainschaft* [Tönnies, 1887]. Ці зв'язки могли стосуватись солідарності з військовими (добровольці, побратими, ветерани), або з членами інших мікро-груп (сім'я, друзі, колеги, члени організацій). Серед інших мотивуючих цінностей були згадані культура, любов, взаємоповага, рівність, честь, справедливість, проактивність, послідовність, тощо.

Політичні погляди інформантів також були достатньо диференційованими. Серед них були представлені як праві, як націоналізм (політичний, етнічний, культурний), мілітаризм, консерватизм; так і ліві, як лібералізм (класичний, неолібералізм), єврооптимізм, фемінізм. Окрім того, кілька інформантів зазначили про свою аполітичність. Тим не менш, ці погляди не характеризувались надмірною радикальністю і могли перетинатись.

Реакція сім'ї

Реакція сім'ї та родичів була неоднозначною. Частою є негативна реакція батьків, котра демотивує добровольців, проте партнери, брати і сестри могли демонструвати більше розуміння. Була також зафіксована кореляція між військовим статусом родичів та їх підтримкою. Стать добровольців могла також відігравати роль в відмінності ставлення – жінок як правило розуміли менше.

Діти або старші батьки можуть бути перешкодою для мобілізації для одних добровольців, проте інші вважають що власна сім'я та діти можуть бути мотивацією долучитись до війни для їх захисту. Наявність про-російських родичів що засуджують вибір індивіда була згадана як демотивуючий фактор, що було властиво інформантам зі Сходу України.

Друзі та оточення

Оточення здебільшого демонструвало позитивне або нейтральне ставлення до мотивації інформантів. Військові добровольці та ветерани, люди з націоналістичних або мілітарних організацій, люди з офіцерських курсів або навчань мотивували індивідів долучатися до війська. Більшість близького кола, їхні друзі, однокласники, колеги реагували пасивно або пасивно-схвально на дане рішення. Цікаво, що люди з негативним ставленням – майже ніколи не згадуються інформантами, що натякає певну на горизонтальну мобільність – зближення з людьми з більш позитивним ставленням до мобілізації та віддалення від тих, хто ставиться негативно;

Наявність друзів описується схоже з сім'єю, з однієї сторони як цінність, за яку індивіди готові боротися, і як якор, що утримує їх покидати цивільне життя з іншої. Часто інформанти згадують нерозуміння їхнього рішення частиною оточення що залишилась в цивільному статусі як демотивуючий фактор.

Суспільний тиск

Статева диференціація була помічена і в відчутті інформантами тиску суспільства. Очікування мобілізації, акту зрілості та послідовності були

відчутними для чоловіків, тоді як суспільне осудження та дискримінація – для жінок. Цей «чоловічий суспільний тиск», відповідно, виступав як мотивуючий фактор для чоловіків, а «жіночий суспільний тиск» – як демотивуючий фактор для жінок.

В той же час усім інформантам було характерне уявлення про суспільне бажання укласти мир з агресором, котре демотивувало. Непослідовність даних тез може бути пояснена через два різні сприйняття суспільства: перше включало в себе державу, ветеранів, військовослужбовців, а друге – віртуальну спільноту призовників, які «ухиляються» від військової служби, та блогерів, серед яких могли бути не лише мобілізаційні скептики, про-російськи налаштовані, чи конспірологи, а і звичайні деморалізовані громадяни. В той час як перша група акторів підштовхувала брати участь у війні, друга – критикувала та знецінювала її, що і чинило протилежний вплив на інформантів.

Окремо, як демотивуючий фактор була названа «радянськість» української військової системи – її застарілість, повільність та бюрократизованість.

Травма, почуття та страхи

У чоловіків-добровольців мотивація може бути викликана почуттями ненависті до ворога або смутку від життєвих невдач, одномоментних чи тривалих. Жінки, як правило, намагалися приймати рішення незалежно від емоцій чи травматичних переживань.

Страхи і вагання були властиві всім інформантам, проте вони можуть по-різному впливати на мотивацію інформантів: як перешкода, до якої можна підготуватись – страх гендерного насильства, страх здобути інвалідність, страх полону; як мотивуючий фактор – страх невизначеності, страх окупації, страх суспільного тиску; і як демотивуючий фактор – страх екстремальних ризиків, страх поганого командування, страх обмежень військової служби.

Винагороди та пільги

Жоден з інформантів не визначив зарплату як причину їхньої мобілізації, зокрема через розуміння постійної потреби військових в самозабезпеченні. Проте деякі з них назвали додаткові гроші, соціальні гарантії та визнання приємним бонусом. До демотивуючих факторів інформанти віднесли занижку зарплату та відсутність соціального визнання військовослужбовців цивільною часткою населення.

Типи мотивації

Згідно з вищезгаданими факторами та передумовами, за допомогою фрейм-аналізу було виокремлено чотири основні типи мотивації військових добровольців котрі базуватимуться на теорії соціальної дії Макса Вебера [Weber, 1991, p. 7]. Два з них – цільовий та ідейний типи мотивації – є усвідомленими і спланованими, що робить їх довготривалими. Інші два – традиційний та чуттєвий типи – здебільшого не усвідомлюються індивідами і є менш стійкими.

Цільова (ціль-орієнтована). Мотивація при якій індивід розглядає участь у війні як спосіб досягнення певного результату – перемога у війні,

повернення окупованих земель, зміна ідеологічного курсу країни, заробіток грошей, отримання пільг, соціальне визнання, тощо). Дана мотивація керується принципом «ціль виправдовує засоби», тому добровольці під її впливом схильні займати посади що наблизять цю ціль, іти на ризик, радикалізуватись. Вони як правило сприймають агресора як конкурента, або як перепону на шляху до поставленої цілі, і тому можуть не нехтувати використанням будь-якими методів боротьби в разі їх ефективності.

Цінності: суверенітет, нація, держава, справедливість.

Політичні погляди: націоналізм, мілітаризм.

Стимули: гроші, пільги, визнання.

Ідейна (ціннісно-орієнтована). Мотивація при якій участь у війні сприймається індивідом як закономірне продовження його ціннісного світогляду, а сама війна виступає частиною ширшого процесу – боротьби за свободу чи демократію, євроінтеграції, деколонізації, побудови незалежної держави, тощо. Служба у війську визначається як певний обов'язок у відповідності до цінностей і принципів індивіда. При цьому спосіб і методи ведення війни як правило є важливішими за результат, добровольці з таким типом мотивації схильні займати посади що відповідають їх цінностям, сприймати агресора як анти-приклад, і «не уподібнюватись ворогу».

Цінності: свобода, рівність, незалежність, обов'язок, користь, честь.

Політичні погляди: лібералізм, демократія.

Стимули як правило відсутні.

Традиційна. Мотивація яка виникає у індивіда через зовнішні чинники що спонукають до наслідування існуючих моделей поведінки – заохочення, тиск або осуд оточення, певні суспільні очікування, стереотипи, культурні особливості тощо. Як правило сприймається як прагнення послідовності, виправдання очікувань, підтвердження своєї гендерної чи професійної ідентичності, або як слідування певному традиційному сценарію (помста, відплата). Найчастіше проявляє себе у старших добровольців-чоловіків; у боездатних ветеранів; у послідовників «культу сили»; а також в учасників мілітарно-ентузіастських спільнот. Схильні займати будь-які посади, котрі дають їм відчуття приналежності. Даний тип мотивації є менш стійким, але часто може поєднуватися з ціле- або ціннісно-орієнтованим типом.

Цінності: солідарність, послідовність, людяність, сім'я, дружба, побратимство, совість, мужність.

Чуттєва. Мотивація яка є реакцією на певні емоційні переживання. Виникає у вигляді імпульсу, що має сильний вплив, але коротку тривалість і, як правило, є наслідком травматичного досвіду. Часто може виступати поштовхом для формування більш осмисленої мотивації. Найчастіше виникала у добровольців у перші тижні повномасштабного вторгнення і після трагічних подій у їхньому житті.

Ці чотири типи мотивації добровольців є чистими узагальненнями, на практиці їх прояви можуть відрізнятись. Типовим є також поєднання в індивіда двох чи більше типів мотивації водночас, перехід від одного типу мотивації до іншого з часом, і тому подібні трансформації. В результаті

поєднання одних і тих самих інтернальних та екстернальних факторів виникатимуть нові унікальні типи мотивацій, і дана типологія є одним із способів їх опису та класифікації.

Висновок

Підсумовуючи, як мотивуючі фактори та передумови можна виділити перш за все внутрішні поклики – цінності свободи, держави, солідарності та політичні погляди як націоналізм, лібералізм; почуття, такі як страх окупації та невизначеності, і у випадку чоловіків-добровольців іноді такі почуття, як ненависть до агресора та депресія після особистих невдач; чинники середовища – друзів, колег, родичів, знайомих військових та спільноти, які підтримують їхнє рішення, допомагають їм готуватися до війни та розвивати мотивацію взаємно; у випадку чоловіків-добровольців – «чоловічий суспільний тиск»; та, наостанок, стимули – соціальні гарантії та пільги, визнання в суспільстві.

Тоді як до демотивуючих можна віднести чинники середовища – суспільну «втому від війни»; відсутність підтримки та схвалення з боку батьків, наявність про-російських родичів; «радянськість» військової машини; у випадку жінок-добровольців – «жіночий суспільний тиск»; внутрішні поклики – страхи гендерного насильства, екстремальних ризиків та неможливості взяти перерву; та стимули – низьку заробітню плату, відсутність поваги і гідного ставлення.

Результати даного дослідження розкривають природу мотивації індивідів захищати свою державу, а також чинники, що цьому сприяють, завдяки чому можуть посприяти її подальшому поширенню та зміцненню.

ЛІТЕРАТУРА

1. Kellett, A. (2013). *Combat motivation: The behaviour of soldiers in battle*. Springer Science & Business Media.
2. Weber, Max (1991). "The Nature of Social Action", Runciman, W.G. 'Weber: Selections in Translation', Cambridge University Press.
3. Berlin, I. (1969). "Two concepts of liberty" in *Four essays on liberty*. ed. I. Berlin (Oxford: Oxford University Press), 118–172.
4. Tönnies, Ferdinand (2001). Harris, Jose (ed.). *Community and Civil Society*. Cambridge University Press.
5. Malešević, S. (2022). *Why Humans Fight*. Cambridge University Press.
6. Turner, J. H. (1987). *Toward a sociological theory of motivation*. *American sociological review*, 15-27.
7. Malyarenko, T. & Galbreath, D.J. (2016) *Paramilitary Motivation in Ukraine: Beyond Integration and Abolition*, *Southeast European and Black Sea Studies* Vol. 16, No. 1
8. Hrytsenko, H., Kvit, A., Martsenyuk, T., & Zviahintseva, M. (2023). *An interdisciplinary study IB 5.0 monitoring of recommendations and research results from the "Invisible battalion" cycle conducted as part of the NAKO project" Promotion of Gender Equality in the Ukrainian Armed Forces"*.